

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, Bayzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.831-036

ИНДИАМИНОВ Сайт ИндиаминовичПрофессор, доктор медицинских наук,
Ташкентский педиатрический медицинский институт
ЖУМАНОВ Зиядулла ЭшмаматовичPhD, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет

ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НА ОСНОВЕ ПОСМЕРТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРАХ ПЕЧЕНИ

For citation: Indiaminov Sayit Indiaminovich, Zhumanov Ziyadulla Eshmamatovich. Possibilities of application of post-morter changes in the liver structures to establish the date of death. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.289-302

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166030>

АННОТАЦИЯ

Цель: выявление динамики изменений в структурах печени в разные сроки после смерти от механической асфиксии в результате повешение для установления давности наступление смерти.

Методы: Исследовали структуры печени от 132 трупов лиц, погибших в результате механической асфиксии-повешение. Среди погибших мужчины 112, женщины-20, в возрасте от 18 до 61 лет. Сроки посмертного периода срставили от 6-8 до 25-28 часов, при этом наиболее количество погибших приходится на 6-8 ч (29 %) и 9-10 ч (15 %). Случаи с остальными сроками посмертного периода составляли от 4,0 % до 13,0 %.

Полученные результаты: В условиях высокой температуры воздуха, микроскопические изменения аутолиза в гепатоцитах после смерти от повешение проявляются намного раньше (с 11-12 ч), при этом к 25-28 часам наблюдается значительно нарушение структуры печени. В условиях средней температуры окружающей среды, проявлений аутолиза в гепатоцитах наблюдаются через 13-14 часов, а к 25-28 часам- развивается массивной некроз гепатоцитов. В условиях низкой температуры-спустя 15-16 выявляются некробиотические изменения и к 25-28 часам наблюдается проявлений некроза в гепатоцитах; В условиях высокой температуры воздуха, аутолиз форменных элементов крови в сосудах печени после смерти от повешение развивается через 11-12 часов посмертного периода, а в условиях срденей темпратуры эти изменения наблюдается после 13-14 часов и в условиях низкий темпратуры-через 15-16 часов. Выраженные деструктивные изменения в структурах сосудов в условиях высокой температуры начинается с 13-14 часов посмертного периода, периваскулярное пространства в этот период сильно расширяется, а в условиях средней температуры подобные состояния наблюдаются к 15-16 часам, и в условиях низкий температуры-через 19-20 часов после смерти.

Выводы.

Аутолитические изменения в структурах паренхимы, сосудов и во внутрисосудистым содержимом печени развиваются в разные сроки посмертного периода, в зависимости от температурных условий внешней среды сухой аридной зоны. Отмечено, что по мере увеличения продолжительности посмертного периода происходит прогрессивное уменьшение объема площади гепатоцитов и сосудов, а площади перисинуоидального и периваскулярного пространства возрастает. В условиях высокой температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последней сроков, объем показателей площади гепатоцитов уменьшаются в 5 раза, а в структурах сосудов можно наблюдать уменьшения объема площади почти в 4 раза ($P \leq 0,001$); в условиях средней температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последней сроков, объем площади гепатоцитов уменьшаются в 3 раза, а сосудов уменьшения почти в 3,75 раза ($P \leq 0,001$); В условиях низкой температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последней сроками, объема площади гепатоцитов уменьшаются в 2,2 раза, в сосудах можно наблюдать уменьшения их почти в 4,4 раза ($P \leq 0,001$);

Ключевые слова: смерть, давность, установление, печень, структура.

ИНДИАМИНОВ Сайит Индиаминович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

ЖУМАНОВ Зиядулла Эшмаматович

PhD, доцент

Самарқанд давлат тиббиёт университети

JIGAR TUZILMALARINI O'LIMDAN SO'NGI O'ZGARISHLARI ASOSIDA O'LIM VAQTINI ANIQLASH IMKONIYATLARI

ANNOTASIYA

Maqsad: o'lim vaqtini aniqlash uchun sirtmoqda osilish bilan bog'liq mexanik asfiksiyadan sodir bo'lgan o'limdan so'nggi turli muddatlarda jigar tuzilmalaridagi o'zgarishlar dinamikasini aniqlash

Usullar: Sud-gistologik va morfometrik usullarda mexanik asfiksiya-osilish natijasida vafot etgan 132 shaxslar o'limidan so'nggi turli muddatlarda jigar tuzilmalari tekshiruvdan o'tkazildi. Vafot etganlar 18 yoshdan 61 yoshgacha, shundan 112 nafari erkak, 20 nafari ayoldir. O'limdan so'nggi muddatlar 6-8 soatdan 25-28 soatgacha bo'lib, 6-8 soat (29%) va 9-10 soatda (15%) ko'pchilikni tashkil etgan. O'limdan so'nggi davrning boshqa muddatlari 4,0% dan 13,0% gachadan iborat bo'ldi.

Olingan natijalar: Yuqori havo harorati sharoitida osilishdan so'nggi o'limda gepatositlardagi autolizning mikroskopik o'zgarishlari ancha barvaqt boshlanadi (11-2 soatda), 25-28 soatdan keyin jigar tuzilmalari sezilarli darajada buzilishi kuzatiladi. O'rtacha havo harorati sharoitida autolizning namoyon bo'lishi 13-14 soatdan so'ng kuzatiladi, 25-28 soatdan so'ng gepatositlarning massiv nekrozi rivojlanadi. Past havo harorati sharoitida gepatositlarda 15-16 soatdan keyin nekrobiotik o'zgarishlar va 25-28 soatida ularning nekrozi kuzatiladi. Yuqori havo harorati sharoitida qon hujayralarining autolizi osilish natijasidagi o'limdan so'nggi 11-12 soatdan keyin, o'rtacha harorat sharoitida bu o'zgarishlar 13-14 soatdan keyin va past harorat sharoitida 15-16 soatdan so'ng rivojlanadi. Yuqori harorat sharoitida qon tomir tuzilmalarida destruktiv o'zgarishlar o'limdan so'nggi davrning 13-14 soatidan boshlanadi va bu davrda perivaskulyar bo'shliq keskin kengayadi, o'rtacha havo harorati sharoitida bunday o'zgarishlar 15-16 soatda va past harorat sharoitida esa o'limdan so'nggi 19-20 soatida kuzatiladi.

Xulosalar. Jigar parenximasi, qon tomirlari va tomir ichi tarkibida autolitik o'zgarishlar o'limdan so'nggi davrning turli muddatlarida issiq arid zonaning havo sharoitlari haroratiga bog'liq holda rivojlanadi. O'limdan so'nggi davrning davomiyligi oshgan sayin gepatositlar va qon tomirlar egallagan maydonning progressiv kamayishi, perisinusoidal va perivaskulyar bo'shliq egallagan maydonning esa ortishi kuzatiladi.

Kalit so'zlar: o'lim, vaqt, aniqlash, jigar, tuzilma.

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich
Professor, Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pediatric Medical Institute
ZHUMANOV Ziyadulla Eshmatovich
PhD
Samarkand State Medical University

POSSIBILITIES OF ESTABLISHING THE DATE OF DEATH ON THE BASIS OF POST-MORTHER CHANGES IN LIVER STRUCTURES

ANNOTATION

Objective: to identify the dynamics of changes in the structures of the liver at different times after death from mechanical asphyxia as a result of hanging to establish the limitation of death.

Methods: The structures of the liver from 132 cadavers of persons who died as a result of mechanical asphyxia-hanging were examined. Among the dead were 112 men, 20 women, aged 18 to 61 years. The post-mortem period ranged from 6-8 to 25-28 hours, with the largest number of deaths occurring at 6-8 hours (29%) and 9-10 hours (15%). Cases with other terms of the post-mortem period ranged from 4.0% to 13.0%.

Obtained results: Under conditions of high air temperature, microscopic changes in autolysis in hepatocytes after death from hanging appear much earlier (from 11-12 hours), while by 25-28 hours there is a significant violation of the structure of the liver. Under conditions of average ambient temperature, manifestations of autolysis in hepatocytes are observed after 13-14 hours, and by 25-28 hours, massive necrosis of hepatocytes develops. Under conditions of low temperature, after 15-16 hours, necrobiotic changes are detected and by 25-28 hours there are manifestations of necrosis in hepatocytes; Under conditions of high air temperature, autolysis of blood cells in the vessels of the liver after death from hanging develops after 11-12 hours of the post-meter period, and under conditions of average temperature, these changes are observed after 13-14 hours and under conditions of low temperature, after 15-16 hours. Pronounced destructive changes in the structures of blood vessels under conditions of high temperature begin from 13-14 hours of the post-mortem period, the perivascular space during this period greatly expands, and under conditions of medium temperature, such conditions are observed by 15-16 hours, and under conditions of low temperature, after 19-19 hours. 20 hours after death.

Conclusions. Autolytic changes in the structures of the parenchyma, blood vessels and intravascular contents of the liver develop at different times of the post-mortem period, depending on the temperatures of the environmental conditions of the dry arid zone. It was noted that as the duration of the post-mortem period increases, there is a progressive decrease in the volume of the area of hepatocytes and blood vessels, and the area of the perisinusoidal and perivascular space increases. Under conditions of high air temperature, when comparing the morphometric parameters of the first and last periods, the volume of hepatocyte area indicators decreases by 5 times, and in the structures of vessels, a decrease in the area volume by almost 4 times can be observed ($P \leq 0.001$); under conditions of average air temperature, when comparing the morphometric parameters of the first and last periods, the volume of the area of hepatocytes decreases by 3 times, and the vessels decrease by almost 3.75 times ($P \leq 0.001$); Under conditions of low air temperature, when comparing the morphometric parameters of the first and last periods, the area of hepatocytes decreases by 2.2 times, in the vessels one can observe their decrease by almost 4.4 times ($P \leq 0.001$);

Keywords: death, prescription, establishment, liver, structure.

Введение. Установление давности наступления смерти (ДНС) является основной задачей процесса судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) трупов лиц, связанных с преступлениями против жизни граждан, особенно в случаях совершения их в условиях неочевидности.

В настоящее время для установление ДНС ориентируется на динамику развития трупных явления, а в более раннем посмертном периоде-и на основе результатов суправитальных реакций органов и тканей на различные механические, химические и физическими раздражители [14,3,20,21,23]. К сожалению динамика ранних трупных явлений позволяет судить ориентированию о ДНС с интервалами в часах (нередко в нескольких часах), а характер и динамика поздних трупных явлений с интервалом суток, недель и даже месяцев. Кроме того, результаты многих предложенных методов, рассчитаны на «стандартные» условия окружающей среды-температуры (+16-18 °C) и относительной влажности 40-70% [10].

По мнению ряда исследователей, тепловые способы исследования органов и тканей в разные сроки посмертного периода являются более достоверными для решения вопроса по установление ДНС [5,6]. Однако, результаты термометрия трупа имеют зависимость от условий внешней температуры [6, 10,12,15,17,16,].

Микроскопические методы исследования в настоящее время широко применяются в процессе судебно-медицинских исследований трупов для установления причины смерти, танатогенеза, прижизненности и давности повреждений органов и тканей [7,13,14,19,22]. Имеются и данные о возможности установление ДНС на основе динамики посмертного аутолиза в органах и тканях [2,8,9,18].

На характер и динамики изменений протекающие в органах и тканях в посмертном периоде, оказывают значительное влияния условия внешней среды, в первую очередь температуры и влажность воздуха. В связи с этим, в процессе установление ДНС в условиях сухой аридной зоны, куда и входит территория Узбекистана требуется учесть влияния этих факторов на характер и динамику посмертного аутолиза .

Механическая асфиксия в результате сдавление органов шеи пелер при повешение является наиболее частым видом насильственной смерти, подвергаемым к судебно медицинскому исследованию. Данное состояние чаще всего наблюдается у лиц наиболее трудноспособного возраста и при этом значительно мало выявляются сопутствующих заболеваний. Кроме того, смерть от механической асфиксии в результате повешения наблюдается почти одинакова в разные приоде года и в разные местах, что позволяют изучить динамики посмертных изменений в разных условиях внешней среды. Среди органов и тканей, структурных изменения в печени моут быть информативным для выявления динамики изменений в разные сроки посмертного периода, с учетом условий внешней среды.

Цель исследования - выявление динамики изменений в структурах печени в разные сроки после смерти от механической асфиксии в результате повешение для установления ДНС.

Материал и методы исследования. Исследовали структуры печени от 132 трупов лиц, погибших в результате механической асфиксии-повешение. Среди погибших мужчины 112, женщины-20, в возрасте от 18 до 61 лет. Распределение наблюдений по возрасту и полу представлены в таблице №1.

Таблица 1

Распределения наблюдений по полу и возрасту

По полу	Возрастные категории						Абс	%
	18-20					60 ^		
Мужчины	21	20	17	11	12	1	82	62
Женщины	10	24	7	2	7	-	50	38
Итого	31	44	24	13	19	1	132	
Соотношений по полу в %	68/32	45/55	71/29	85/15	63/37	100/0	62/38	100

Большинства погибших были в удовлетворительной или средней степени упитанности, длина тела варировала от 165,0±0,1 до 173,0±0,2 см, масса тела составляла 60,0±0,13-70,0±0,12. По катанезу и на основе вскрытия трупов исключали наличия соматических заболеваний. В наблюдениях не включены случаев с наличием алкоголя в крови и моче, установленные судебно-химическим исследованием.

Характеристика наблюдений в зависимости от сроков посмертного периода приведена в таблице №2

Таблица 2

Характеристика наблюдений в зависимости от сроков посмертного периода

Сроки посмертного периода	По полу		Абс	%
	муж	жен		
6-8	27	11	38	29,0
9-10	12	8	20	15,0
11-12	11	7	17	13,0
13-14	10	6	16	12,0
15-16	8	5	13	10,0
17-18	5	4	9	7,0
19-20	4	3	7	5,5
21-24	3	4	7	5,5
25 -28	3	2	5	4,0
Всего	82	50	132	100

Из таблица видно что, сроки посмертного периода составили от 6-8 до 25-28 часов, при этом наиболее количество погибших приходится на 6-8 ч (29 %) и 9-10 ч (15 %). Случаи с остальными сроками посмертного периода составляли от 4,0 % до 13,0 %.

В регионе сухой аридной зоны Зеревшанной долины Узбекистана, куда входит и территория Самаркандской области, жаркий сезон года обычно длится 3,6 месяца, с 27 мая по 14 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше + 28 °С. Самый жаркий месяц в году в Самарканде - июль, со средним температурным максимумом + 33 °С и минимумом +19 °С. Холодный сезон-длится в среднем 3,5 месяца, с 25 ноября по 4 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже -11 °С. Самый холодный месяц в году на Tamdy (январь, со средним температурным максимумом -2 °С и минимумом -6 °С.

Исходя из этого, наблюдений смерти от повешения распределили на следующие подгруппы: умершие в условиях относительно низкой температуры (63); умершие в условиях относительно средней температуры (46); умершие в условиях относительно высокой температуры воздуха (23). Кроме температуры внешней среды, учитывались и другие факторы-влажность, атмосферное давление, скорость ветра и пр., информация по которым была получена через официальный сайт Узгидрометцентра (<https://ru.weatherspark.com>).

На основании катанеза погибших, данных протокола осмотра трупа и постановлений о назначении СМЭ, были установлены время и условия смерти. В процессе первоначального наружного осмотра трупа на месте его обнаружения и в момент судебно-медицинского исследования трупов, исследовали характер и степень развития трупных пятен (надавливанием), охлаждений (ректальной термометрией), окоченений (пальпациям), высыханий и гниений (визуально). Также изучали реакций скелетной мускулатуры на механическое воздействие (ударом металлической палочкой) и глазных мышц на химические воздействия путем введения атропина и 1% раствора пилокарпина в переднюю камеру глаза.

Для специального судебно-гистологического исследования взяты кусочки из верхней поверхности большой доли печени размером 1x1 см, толщиной не более 0,5 см, которых фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 3 суток, проведены через спиртовую батарею, залиты в парафин, срезы толщиной 7-10 мкм, окрашены: гематоксилином и эозином,

Ван-Гизоном. Для объективной оценки состояние паренхимы, сосудистой и других структур печени проводили морфометрическое исследование по методу Г. Г. Автандилова (1994), результаты которых подвергли статистической обработке с установлениями средней ошибки относительных значений средней арифметической $M \pm m$ и коэффициент достоверности (t). Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета прикладных программ для персонального компьютера «Statistica for Windows 7.0». Гистологические препараты изучали и фотографировали с помощью микроскопа Leica GME, соединенного с цифровой камерой Leica EC3 и компьютером Pentium IV.

Результаты исследования. Средняя масса печени составила $1481 \pm 2,1$ грамм, размеры $23 \times 16 \times 10 \times 9$ см. Поверхность гладкая, желто-коричневого цвета. В раннем посмертном периоде консистенция печени мягкая, структура сохранена. После 12-13 часов посмертного периода размеры печени незначительно увеличивались, структура рисунка сглаживалась, имела размягченную консистенцию и красно-бурого цвета.

Установлено, что в условиях высокой температуры сухой аридной зоны, после смерти механической асфиксии некробиотические изменения в структурах печени выявляются с 6-8 часов в виде свечение цитоплазмы гепатоцитов и кариопикноза. Пространство Диссе расширено, синусоиды и гепатоциты близко друг к другу, в результате теряется балочно-радиарная структура долек, перисинусоидальные более набухшие. На 9-10 часы наблюдается осветление цитоплазмы гепатоцитов, выявляется криорексис и более выраженные жировая и гидропическая дистрофии. Пространство Диссе более расширено, синусоиды и гепатоциты располагаются очень близко друг к другу, полностью теряется балочно-радиарная структура долек. К 11-12 часам наблюдается просветление цитоплазмы, в ядре большинства гепатоцитов сохраняется процесс кариолиза, а у некоторых выявляются кариопикноз и кариорексис. Пространство Диссе значительно расширено, нарушения нормальной структуры наблюдаются в результате ступенчатого некроза долей печени. На 13-14 часы посмертного периода внутри доли печени определяется очаговый некроз в цитоплазме гепатоцитов, выявляется гидропическая дистрофия в гепатоцитах (Рис №1), пространство Диссе более расширено, синусоиды и гепатоциты в столбе печени располагаются очень близко друг к другу, полностью искажена балочно-радиарная структура в столбах печени.

Рис-1. Гидропическая дистрофия и очаговый некроз гепатоцитов. Окраска гематоксилин- эозином. Об.40, ок.10. ДНС 13-14 ч.

Через 15-16 часов посмертного периода отмечается увеличение количество гепатоцитов с очаговыми некрозами. Ядро большинства гепатоцитов не определяется. Пространство Диссе резко расширено. Выявляются зональный и ацинарный некроз, набухания их цитоплазмы с гидропическими вакуолами. Отмечается нарушение структуры в большинстве отделах органа (17-18 часов), спустя 19-20 часов наблюдается процесс кариоцитолита. В интерстициальной ткани и в перисинусоидальном пространстве отмечается

сильный отек. К 21-22 часам отмечается суб массивный некроз, через 23-24 часов развивается массивный некроз и значительно нарушение структуры печени к 25-28 часам.

В условиях средней температуры, с 6-8 часов в структурах печени наблюдается слабое свечение цитоплазмы гепатоцитов. Пространство Диссе расширено, синусоиды и гепатоциты располагаются близко друг к другу, слегка теряется балочно-радиарная структура долек, перисинусоидальные пространства набухшие. С 9-10 часов выявляются свечение цитоплазме гепатоцитов, кариопикноз, выраженная жировая дистрофия. Пространство Диссе расширено, синусоиды и гепатоциты оближены друг к другу, значительно теряется балочно-радиарная структура долек, перисинусоидальные пространства более набухшие. К 11-12 часам посмертного периода определяется осветление цитоплазмы гепатоцитов и криорексис. Пространство Диссе более расширено, значительно теряется балочно-радиарная структура долек, Синусоиды и гепатоциты располагаются очень близко друг к другу, полностью теряется балочно-радиарная структура долек. К 13-14 часам к этим изменениям присоединяется и просветление в цитоплазме, в ядре большинства гепатоцитов определяется процесс кариолиза, а у некоторых сохраняются кариопикноз и кариорексис. Пространство Диссе сильно расширено, нарушения нормальной структуры наблюдаются в результате ступенчатого некроза долей печени. В дальнейшем (15-16 часов) внутридоли печени наблюдается очаговый некроз в цитоплазме гепатоцитов и гидропическая дистрофия, пространство Диссе значительно расширено, синусоиды и гепатоциты в столбе печени располагаются тесно друг к другу, полностью искажена балочно-радиарная структура в столбах печени. Через 17-18 часов отмечается увеличение количество гепатоцитов с очаговыми некрозами. Ядро большинства гепатоцитов не определяется. Пространство Диссе резко расширено, выявляются зональный и ацинарный некроз, при этом отмечается нарушение структуры большинства отделов органа (19-20 часов). Через 21-22 часов выявляются процесс кариоцитололиза. В интерстициальной ткани и перисинусоидальное пространство отмечается сильный отек., а спустя 23-24 часов ускоряется процесс кариоцитололиза и отмечается субмассивный некроз и к 25-28 часам развивается массивный некроз, однако структура органа сохранено.

В условиях низкой температуры внешней среды с 6-8 часов посмертного периода в гепатоцитах дистрофические изменения определяется очень слабо. Пространство Диссе умеренно расширено. Через 9-10 часов наблюдается слабое свечение в цитоплазме гепатоцитов, пространство Диссе расширено, синусоиды и гепатоциты располагаются умеренно близко друг к другу, в результате слегка теряется балочно-радиарная структура долек, перисинусоидальные пространства набухшие. К 11-12 часам выявляются свечение цитоплазмы гепатоцитов и кариопикноз, а также выраженная жировая дистрофия. Пространство Диссе расширено, синусоиды и гепатоциты сближены друг к другу, в результате теряется балочно-радиарная структура долек, перисинусоидальные более набухшие. С 13-14 часам отмечаются осветление цитоплазмы гепатоцитов, криорексис, более выраженные жировая и гидропическая дистрофии. Пространство Диссе более расширено, больше теряется балочно-радиарная структура долек, Синусоиды и гепатоциты располагаются очень близко друг к другу. К 15-16 часам наблюдается просветление в цитоплазме, в ядре большинства гепатоцитов сохраняется процесс кариолиза, а у некоторых сохраняются кариопикноз и кариорексис. Пространство Диссе сильно расширено, нарушения нормальной структуры наблюдаются в результате ступенчатого некроза долей печени. В дальнейшем (17-18 часов) внутри доли наблюдается очаговый некроз в цитоплазме гепатоцитов, пространство Диссе более значительно расширено, синусоиды и гепатоциты в столбе печени располагаются очень близко друг к другу, полностью искажено балочно-радиарная структура в столбах печени. Через 19-20 часов посмертного периода отмечаются увеличение количество гепатоцитов с очаговым некрозом. Ядра большинства гепатоцитов не определяется. Пространство Диссе резко расширено. Выявляются зональный и ацинарный некроз, отмечается нарушение структуры большинства ее отделов (21-22 часов). Через 23-24 часов посмертного периода выявляется процесс кариоцитололиза. В интерстициальной ткани и перисинусоидальном

пространстве отмечается сильный отек. К 25-28 часам ускоряется процесс кариоцитоллиза и отмечается проявлений некроза, однако, структура органа вполне сохранено.

Таким образом, в условиях высокой температуры воздуха сухой аридной зоны, некробиотические изменения в гепатоцитов после смерти от повешение проявляются намного раньше (с 11-12 ч), при этом к 25-28 часам наблюдается значительно нарушение структуры печени. В условиях средней температуры окружающей среды, проявлений аутолизе в гепатоцитах наблюдаются через 13-14 часов, а к 25-28 часам- развивается массивной некроз гепатоцитов. В условиях низкой температуры-спустя 15-16 выявляются некробиотическое изменения и к 25-28 часам наблюдается проявлений некроза в гепатоцитах.

Микроскопическое исследование структуры сосудов печени показало, что в условиях высокой температуры после смерти от механической асфиксии, с 6-8 часов в сосудах печени содержится большое количество форменных элементов крови, они склеены между собой, однако форма эритроцитов хорошо определяется. Некробиотические изменения в структурах сосудов начинается в виде кариорексиса в ядрах эндотелиоцитов. К 9-10 часам посмертного периода отмечается спазм сосудов, в них слабо выражены признаки агрегации эритроцитов и коагуляции плазмы, отмечаются кариолизис и денудация эндотелиоцитов, в дальнейшем (11-12 часов) просветы сосудов сплошь заполнены деформированными и гемолизированными эритроцитами, из них образуется гомогенная масса, наблюдается циторексис единичных эндотелиоцитов. Через 13-14 часов-просветы сосудов заполнены оранжевой-зернистой массой слоистого и глыбчатого вида, выявляются цитолизис и денудация эндотелиоцитов, стенки сосудов разрыхляется (Рис №2). К 15-16 в просвете сосудов не содержатся форменные элементы крови, отмечается признаки начинающаяся деструкция сосудов. Спустя 17-18 часов отмечается заметная и наиболее выраженная полная деструкция (19-20 часов), после этого (21-22 часов) наступает деструкция всего сосуда, а ПВП становится широкой (23 -24ч).

Рис-2. Разрыхления стенки сосудов печени. Окраска гематоксилин- эозином. Об.40, ок.10. ДНС 13-14 ч.

В условиях средней температуры с 6-8 часов посмертного периода в структурах сосудов печени проявляются явления дистонии сосудов, в них определяется содержимое, состоящее либо из рыхло расположенных эритроцитов с большим количеством лейкоцитов и примесью плазмы, либо из недеформированных эритроцитов, периваскулярное пространство (ПВП) расширяется. Наблюдается выраженный отек стенки сосуда и кариолизис эндотелиоцитов. К 9-10 часам в просветах сосудов содержится большое количество форменных элементов крови, они склеены между собой, однако форма эритроцитов определяется, наблюдается кариорексис и денудация эндотелиоцитов и набухание каллогеновых волокон (9-10 часов). На 11-12 часы посмертного периода отмечается полная дистония сосудов, в них слабо выражены признаки агрегации эритроцитов и коагуляции плазмы, наблюдается кариолизис и единичные денудация эндотелиоцитов. В дальнейшем (13-

14 часов) в просвете сосудов отмечается гемолиз эритроцитов с образованием гомогенной массы, выявляются циторексис единичных эндотелиоцитов. Через 15-16 часов-в просвете сосудов зернистая масса слоистого и глыбчатого вида, определяется цитолизис и полное денудация эндотелиоцитов. К 17-18 часам в просвете сосуда не содержатся форменные элементы крови и определяется признаками начинающаяся деструкция сосудов. Спустя 19-20 часов отмечается заметная деструкция и затем-выраженная деструкция сосудов (21-22 часов). К 23-24 часам наблюдается наиболее выраженная деструкция и в дальнейшем (25-28 часов) наступает деструкция всего сосуда, а ПВП становится широкой.

В условиях низкой температуры начиная с 6-8 часов посмертного периода отмечается слабый спазм сосудов, в просвете которых содержится большое количество форменных элементов крови, в них различаются формы эритроциты, появляются слабый отек стенки сосуда и эндотелиоцитов. К 9-10 часам в просвете сосудов определяется содержимое, состоящее либо из рыхло расположенных эритроцитов с большим количеством лейкоцитов и примесью плазмы, либо из более деформированных эритроцитов, наблюдается кариорпикноз ядер эндотелиоцитов. С 11-12 часов-в просвете дистонично измененных сосудов содержится большое количество форменных элементов крови, они склеены между собой, форма эритроцитов не выявляются, отмечается отек стенки сосудов, кариорексис и единичные денудации эндотелиоцитов. На 13-14 часы отмечается дистония сосудов, в них слабо выражены признаки агрегации эритроцитов и коагуляции плазмы, отмечается усиления процессов кариолизиса и денудации эндотелиоцитов. В дальнейшем (15-16 часов)-просветы сосудов сплошь заполнены гемолизированными эритроцитами, из них образуется гомогенная масса-плотно прилежащая друг к другу и образующие конгломераты различной формы и размеров, выявляются цитолизис и денудация эндотелиоцитов. С 17-18 часов просветы сосудов заполнены зернистой массой слоистого, глыбчатого вида и отмечается циторексис единичных эндотелиоцитов. К 19-20 часам выявляются признаки начинающаяся деструкция сосудов. Спустя 21-22 часов отмечается заметная и полная деструкция, затем-выраженная и полная деструкция (23-24 часов) сосудов. Через 25-28 часов посмертного периода-наблюдается наиболее выраженная полная деструкция и в дальнейшем наступает деструкция всего сосуда, а ПВП становится широкой (свыше 28 ч).

Таким образом, в условиях высокой температуры воздуха аутолиз форменных элементов крови в сосудах после смерти от повешение развивается через 11-12 часов посмертного периода, а в условиях средней температуры эти изменения наблюдаются после 13-14 часов и в условиях низкой температуры-через 15-16 часов. Выраженные деструктивные изменения в структурах сосудов в условиях высокой температуры начинается с 13-14 часов посмертного периода, ПВП в этот период сильно расширяется, а в условиях средней температуры подобные состояния наблюдаются к 15-16 часам, и в условиях низкой температуры-через 19-20 часов. Сидоветельно, аутолитические изменения в структурах сосудов и во внутрисосудистым содержимом печени развиваются в разные сроки посмертного периода, в зависимости от температурных условий внешней среды.

Результаты морфометрических исследований показывают, что по мере увеличения продолжительности посмертного периода происходит прогрессивное уменьшение объема площади гепатоцитов и сосудов (таблицы №3 и №4).

Таблица 3

Морфометрические показатели площади занимаемой гепатоцитов в разные периоды посмертного периода после повешение

ДНС(часов)	в условиях высокой температуры (мкм)	в условиях средней температуры (мкм)	в условиях низкой температуры (мкм)
6-8	2,61±0,12	2,77±0,11	2,83±0,11
9-10	2,01±0,9	2,16±0,9	2,22±0,9
11-12	1,97±0,25	2,11±0,25	2,04±0,25

13-14	1,53±0,19	1,97±0,19	1,99±0,19
15-16	1,44±0,17	1,58±0,17	1,67±0,17
17-18	1,22±0,17	1,36±0,17	1,41±0,17
19-20	1,13±0,21***^^^	1,22±0,21***^^^	1,23±0,21***^^^
21-22	1,02±0,10	1,12±0,10	1,15±0,10
23 -24	0,9±0,13***^^^°°	1,02±0,13***^^^°°	1,03±0,13***^^^°°
25-28	0,5±0,13***^^^°°	0,8±0,16***^^^°°	1,01±0,14***^^^°°

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - P<0.05, *** - P<0.001); ^ - различия относительно данных 2 группы значимы (^ - P<0.05, ^^ - P<0.01, ^^ - P<0.001); ° - различия относительно 3 группы значимы (° - P<0.05, °° - P<0.01, °°° - P<0.001)

Таблица 4

Морфометрические показатели площади занимаемой сосудов, в разные периоды посмертного периода после повешения

ДНС (часов)	в условиях высокой температуры (мкм)	в условиях средней температуры (мкм)	в условиях низкой температуры (мкм)
6-8	4,22±0,1	4,43±0,12	4,51±0,15
9-10	4,01±0,2	4,11±0,17	4,14±0,19
11-12	3,91±0,4	3,94±0,37	3,98±0,46
13-14	3,67±0,5***	3,72±0,2***	3,75±0,3***
15-16	3,07±0,48	3,23±0,18	3,28±0,27
17-18	2,84±0,44	2,91±0,22	2,94±0,24
19-20	2,41±0,1***	2,52±0,2***	2,61±0,1***
21-22	2,01±0,1	2,18±0,14	2,21±0,11
23 -24	1,59±0,2***^^^°°°	1,73±0,1***^^^°°°	1,78±0,2***^^^°°°
25-28	1,09±0,2	1,18±0,42	1,26±0,31

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - P<0.05, *** - P<0.001); ^ - различия относительно данных 2 группы значимы (^ - P<0.05, ^^ - P<0.01, ^^ - P<0.001); ° - различия относительно 3 группы значимы (° - P<0.05, °° - P<0.01, °°° - P<0.001)

Как видно из таблиц №3 и №4, в условиях высокой температуры воздуха, через 6-8 часов посмертного периода морфометрическое значение площади гепатоцитов составляет 2,61±0,11, а площади сосудов 4,22±0,1, эти показатели уменьшаются в дальнейших сроках посмертного периода. К 25-28 часам показатели площади гепатоцитов составляет 0,5±0,13, а в сосудов 1,09±0,2. При сравнении показателей первой и последний сроков, объем показателей площади гепатоцитов уменьшаются в 5 раза, а в структурах сосудов можно наблюдать уменьшения объема площади почти в 4 раза (P≤0,001). В условиях средней температуры воздуха через 6-8 часов посмертного периода морфометрическое значение площади гепатоцитов составляет 2,77±0,11, а площади сосудов-4,43±0,2. К 25-28 часам показатели площади гепатоцитов составляет 0,8±0,16, а сосудов-1,18±0,42. При сравнении показателей первой и последний сроков, объем площади гепатоцитов уменьшаются в 3 раза, а сосудов уменьшения почти в 3,75 раза (P≤0,001). В условиях низкой температуры воздуха через 6-8 часов посмертного периода морфометрическое значение площади гепатоцитов составляет 2,83±0,11, а площади сосудов-4,51±0,15, здесь также показатели уменьшаются в дальнейшем сроках посмертного периода. К 24-24 часам показатели площади гепатоцитов составляет 1,26±0,31, а сосудов- 1,01±0,14. При сравнении показателей первой и последний сроками, объема площади гепатоцитов уменьшаются в 2,2 раза, в сосудах можно наблюдать уменьшения их почти в 4,4 раза (P≤0,001).

Таким образом, по сравнению с гепатоцитами, в кровеносных сосудах печени быстрее происходит посмертный аутолитический процесс.

В посмертном периоде в органах и тканях аутолитические процессы развивается в разные сроки наиболее ранние изменения, характерные для аутолиза определяется в железистой структуре.

Пологают, что более устойчивы к аутолизу коллагеновые волокна, в то же время эластические волокна намного раньше теряет способность к окраске. Однако, аргирофильные волокна прочнее к аутолизу, чем коллагеновые. Набухание цитоплазмы и увеличение размеров клеток в органах являются начальными признаками аутолиза, выявляемым при микрокопирование органов. В процессе посмертного периода ядро клетки увеличивается и становится светлее, затем наступает агрегация хроматина, окраска которого бледнеет, а ядро уменьшается в размерах, однако контуры ядро можно выявить до 4-х суток после смерти [1]. По мере набухания цитоплазмы она становится мутной, либо зернистой, четкость границ утрачивается, также в условиях высокой температуры воздуха может наступить сморщивание цитоплазмы [11].

В печени в первые часы после смерти наблюдается увеличения размеров гепатоцитов и их прозрачность, однако, контуры клеток сохраняются. По мере увеличения давности смерти гепатоциты темнеют, становится мельче, контуры плохо выявляются, цитоплазма на окрасках гемотоксилин-эозином приобретает сиреневый вид и выглядят слегка зернистой. Гликоген постепенно исчезает, в связи с этим ШИК реакция может быть отрицательной уже в первые часы после смерти. В то же время ферментативная активность печени сохраняется в течение 2-х-3-х сутки, при этом наиболее их активность выявляется до 12 часового посмертного периода. В позднее сроки смерти наступает дисконкомплексация клеток печени [6,7,13].

Признаки аутолиза в печени проявляется маргинацией хроматина и последующим лизисом ядер гепатоцитов. Далее начинают растворяться ядра других клеток, а в цитоплазме гепатоцитов может появиться много мелких округлых вакуолей вследствие распада липопротеидов и высвобождения липидов. Крупные вакуоли при аутолизе не образуются вообще, а мелкие-не всегда. Балочное строение печени и отложения пигмента в гепатоцитах сохраняются долго, даже при гниении. В портальных трактах аутолиз начинается с гемолиза, лизиса ядер эндотелия сосудов и его десквамации. Воспалительные инфильтраты и признаки склеротических процессов сохраняются долго. В центральных венах происходит гемолиз и гомогенизация стенок, которые не контурируется. Однако, структур центральные вены хорошо определяются. На последних стадиях аутолиза структура печени почти стерта, базофильные структуры отсутствуют, но контуры портальных трактов, центральных вен и балок еще прослеживаются, хотя и теряют четкость [2].

К.С. Митин (1986) определил основных закономерностей динамики посмертных изменений ультраструктур клеток печени и легких и установил возможности их использования при установлении ДНС в течение первых 1,5 суток постмортального периода при помощи электронной микроскопии. При электронно-микроскопическом исследовании автаром была выявлена определенная динамика изменений структурных элементов клеток, которая была оценена по нескольким параметрам – состояние мембран клеток, общее строение ядра и цитоплазмы, органелл, сравнительное состояние различных клеточных и внеклеточных элементов. Отмечено, что полученной исследователем в 0,5–1,5, часов отмечается набухание, лизис цитогранул цитоплазмы; набухание митохондрий. 2–3 часов набухание мембран, вакуолизация эндоплазматического ретикулума; маргинация хроматина ядра. 4–6 часов отмечается гидратация цитоплазмы; частичная фрагментация цитомембраны; деструкция крист митохондрий; разрыхление базальных мембран. В 8-12 часов наблюдается деструкция, распад митохондрий, цитомембран; кариопикноз; очаговый цитолиз. а в 12-18 часов разрушение цитомембран; распад нуклеолеммы; деструкция базальных мембран. 18-30 часов частичный или полный распад ядра цитоплазмы, миелинизация. В 30-36 часов частичный или полный цитолизис аморфный детрит и более 36 часов отмечается цитокариолизис [9].

Нами установлено, что в условиях высокой температуры воздуха сухой аридной зоны, некробиотические изменения в гепатоцитов после смерти от повешение проявляются намного раньше (с 11-12 ч), при этом к 25-28 часам наблюдается значительно нарушение структуры печени. В условиях средней температуры окружающей среды, проявлений аутолизе в гепатоцитах наблюдаются через 13-14 часов, а к 25-28 часам- развивается массивной некроз гепатоцитов. В условиях низкой температуры-спустя 15-16 выявляются некробиотическое изменения и к 25-28 часам наблюдается проявлений некроза в гепатоцитах. в условиях высокой температуры воздуха аутолиз форменных элементов крови в сосудах после смерти от повешение развивается через 11-12 часов посмертного периода, а в условиях срденей темпратуры эти изменения наблюдается после 13-14 часов и в условиях низкий темпратуры-через 15-16 часов. Выраженные деструктивные изменения в структурах сосудов в условиях высокой температуры начинается с 13-14 часов посмертного периода, ПВП в этот период сильно расширяется, а в условиях средней температуры подобные состояния наблюдаются к 15-16 часам, и в условиях низкий температуры-через 19-20 часов. Сидоветельно, аутолитические изменения в структурах сосудов и во внутрисосудистым содержимом печени развиваются в разные сроки посмертного периода, в зависимости от температурных условий внешней среды.

Выводы.

1. Аутолитические изменения в структурах паренхимы, сосудов и во внутрисосудистым содержимом печени развиваются в разные сроки посмертного периода, в зависимости от температурных условий внешней среды сухой аридной зоны. Отмечено, что по мере увеличения продолжительности посмертного периода происходит прогрессивное уменьшение объема площади гепатоцитов и сосудов, а площади перисинусоидального и периваскулярного пространства возрастает;

2. В условиях высокой температуры воздуха, микроскопические изменения аутолиза в гепатоцитах после смерти от повешение проявляются намного раньше (с 11-12 ч), при этом к 25-28 часам наблюдается значительно нарушение структуры печени. В условиях средней температуры окружающей среды, проявлений аутолиза в гепатоцитах наблюдаются через 13-14 часов, а к 25-28 часам- развивается массивной некроз гепатоцитов. В условиях низкой температуры-спустя 15-16 выявляются некробиотические изменения и к 25-28 часам наблюдается проявлений некроза в гепатоцитах;

3. В условиях высокой температуры воздуха, аутолиз форменных элементов крови в сосудах печени после смерти от повешение развивается через 11-12 часов посмертного периода, а в условиях срденей темпратуры эти изменения наблюдается после 13-14 часов и в условиях низкий темпратуры-через 15-16 часов. Выраженные деструктивные изменения в структурах сосудов в условиях высокой температуры начинается с 13-14 часов посмертного периода, периваскулрное пространства в этот период сильно расширяется, а в условиях средней температуры подобные состояния наблюдаются к 15-16 часам, и в условиях низкий температуры-через 19-20 часов после смерти;

4. В условиях высокой температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последний сроков, объем показателей площади гепатоцитов уменьшаются в 5 раза, а в структурах сосудов можно наблюдать уменьшения объема площади почти в 4 раза ($P \leq 0,001$); в условиях средней температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последний сроков, объем площади гепатоцитов уменьшаются в 3 раза, а сосудов уменьшения почти в 3,75 раза ($P \leq 0,001$); В условиях низкой температуры воздуха, при сравнении морфометрических показателей первой и последний сроками, объема площади гепатоцитов уменьшаются в 2,2 раза, в сосудах можно наблюдать уменьшения их почти в 4,4 раза ($P \leq 0,001$);

5. Приведенные данные, с учетом результатов оценки степени развития трупных явлений и результатов суправитальных реакций, могут быть применены в судебно-медицинской практике для установления ДНС после повешение, в зависимости от температурных условий сухой аридной зоны.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Акопов В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров: для юридических вузов. – М.: Юрайт, 2016. – С.438.
2. Богомолова И.Н., Богомолов Д.В. Прижизненный некроз и посмертный аутолиз: проблема дифференциальной диагностики // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2012 — №12. — С. 25-31.
3. Буромский И.В, Сидоренко Е.С, Ермакова Ю.В. Современное состояние и пути дальнейшего совершенствования установления давности наступления смерти. // Судебно-медицинская экспертиза. – 2018. – № 4. – С. 59–62.
4. Вавилов А. Ю. Судебно-медицинская диагностика давности смерти тепловыми методами. Автореф дис... д-ра мед. наук. М. – 2009. – 35с.
5. Вавилов А.Ю., Малков А.В. Учет «температурного плато» как условие повышения точности диагностики давности смерти человека. // Психическое здоровье. – 2012. –№1. – С.14-16.
6. Витер В.И., Куликов В.А. Современное состояние и направления развития теплового метода определения давности наступления смерти.//Проблемы экспертизы в медицине. –2001. – Т. 1, № 3. – С. 3-9.
7. Витер В. И., Кунгурова В. В., Коротун В. Н. Судебно-медицинская гистология: Витер В. И., Кунгурова В. В., Коротун В. Н. руководство для врачей / - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Пермь ; Ижевск : Экспертиза, 2011. - 259 с.
8. Дмитриенко, Ю.А. Посмертные изменения костно-мозговой ткани как критерий давности наступления смерти / Ю.А. Дмитриенко, В.И. Кононенко, Б.С. Лакиза. – Текст : непосредственный // Судеб.-мед. экспертиза. – 1983. – № 4. – С. 19–20.
9. Изменение ультраструктуры почек и легких в динамике аутолиза как показатель давности наступления смерти / К.С. Митин, Ю.Л. Мельников, М.Е. Березовский, З.Т. Джаманкулов. – Текст : непосредственный // Судеб.-мед. экспертиза. – 1986. – № 3. – С. 8–11.
10. Кильдюшов Е.М., Соколова З.Ю. Динамика посмертного изменения внутриглазного давления как возможный способ определения давности наступления смерти.//Судебно-медицинская экспертиза. – 2007. –№3. – С.6-8. 12.
11. Кузовков А. В. Определение давности смерти человека неинвазивным термометрическим способом; Автореф. дис... канд. мед. наук. Ижевск. 2017. – 25с.
12. Наубатова Т.Х. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти по динамике развития ранних трупных изменений в условиях жаркой аридной зоны: Дис. ... канд. мед. наук. М. 1986.
13. Науменко В.Г., Митяева Н.А. Гистологические и цитологические методы исследования в судебной медицине: руководство. – М.: Медицина. – 1980. – 304 с.
14. 18.
15. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина Национальное руководство/ под ред. члена-корреспондента РАН Ю.И. Пиголкина. М: ГЭОТАР-Медиа. 2018. – С-26.
16. Скребнев А.В. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти по динамике развития биохимических показателей трупа в условиях жаркой аридной зоны: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1990. — 22 с.
17. Скребнев А.В. Динамика посмертных изменений биохимических показателей крови в условиях аридного климата.//Судебно-медицинская экспертиза. –1991.-№4. – С.5-7.
18. Шаглыджов К.Ш., Скребнев А.В. Динамика посмертных изменений биохимических показателей крови в условиях аридного климата.//Судебно-медицинская экспертиза. – 1991.-№4. – С.5-7.
19. Хорошилова А.С., Власюк И.В., Авдеев А.И. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2019 — №18. — С. 194-199.

20. Hostiuc S, Rusu MC, Mănoiu VS, Vrapciu AD., Negoii IȚ, Popescu MV. Usefulness of Ultrastructure Studies for the Estimation of the Postmortem Interval. A Systematic Review. *Rom J Morphol Embryol.* 2017;58(2):377-384.
21. Li C, Li Z, Tuo Y, Ma D, Shi Y, Zhang Q, Zhuo X, Deng K, Chen Y, Wang Z, Huang P. MALDI-TOF MS as a Novel Tool for the Estimation of Postmortem Interval in Liver Tissue Samples. *Sci Rep.* 2017;7(1):4887. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05216-0>
22. Siddamsetty AK, Verma SK, Kohli A, Puri D, Singh A. Estimation of Time Since Death From Electrolyte, Glucose and Calcium Analysis of Postmortem Vitreous Humour in Semi-Arid Climate. *Med Sci Law.* 2014;54(3):158-166. <https://doi.org/10.1177/0025802413506424>
23. Tao L, Ma JL, Chen L. Research Progress on Estimation of Early Postmortem Interval. [Article in Chinese]. *Fa Yi XueZa Zhi.* 2016;32(6):444-447. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1004-5619.2016.06.013>
24. Zissler A, Ehrenfellner B, Foditsch EE, Monticelli FC, Pittner S. Does Altered Protein Metabolism Interfere With Postmortem Degradation Analysis for PMI Estimation? *Int J Legal Med.* 2018;132(5):1349-1356. <https://doi.org/10.1007/s00414-018-1814-8>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000